

भारतातील दारिद्र्याचा चिकित्सक अभ्यास

प्रा. संतोष बापूराव ढोले

प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,

कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, पंढरपूर, जि. सोलापूर

Corresponding Author – प्रा. संतोष बापूराव ढोले

DOI - 10.5281/zenodo.16739660

गोषवारा:

दारिद्र्य म्हणजे केवळ जीवनावश्यक वस्तूचा अभाव नसून निवडीस नकार, संधीचा अभाव, मानवी सन्मानाचा अभाव आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नसणे होय. या मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी १७ ऑक्टोबर हा दिवस 'जागतिक दारिद्र्य निर्मूलन दिन' म्हणून साजरा केला जातो. विकसित देशांमध्ये दारिद्र्य व विषमता कमी होण्याची प्रवृत्ती असली तरी अद्यापही बहुसंख्य विकसनशील देशांत विकासाच्या वाढीबरोबरच गरीबी, उपासमार, असमानता, दारिद्र्य वाढते आहे. आजही जगातील ८ ते १० टक्के लोक प्रतिदिवस १.९० डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करतात. तर भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ३६ कोटी लोक मुलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. भारतामध्ये २०११ च्या आकडेवारीनुसार २१.९% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. भारतातील निवडक राज्यांच्या टक्केवारीचा तुलनात्मक अभ्यास करत असताना सन २०११-२०१२ आणि २०२०-२०२१ या दोन वर्षांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता असे निदर्शनास येते की, काही राज्यातील दारिद्र्याचे प्रमाण हे वाढत आहे, तर काही राज्यातील घटत आहे. सर्वप्रथम ज्या राज्यांचे दारिद्र्याचे प्रमाण वाढलेले आहे अशी राज्ये आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यातील दारिद्र्याची तुलना केली असता २०११-२०१२ च्या तुलनेत २०२०-२०२१ यावर्षी दारिद्र्यामध्ये वाढ घडून आलेली दिसून आली. छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, ओरिसा, पंजाब आणि तमिळनाडू या राज्यांचा विचार केला तर या राज्यातील दारिद्र्याच्या प्रमाणात घट झालेले दिसून येते आहे. दारिद्र्य स्थिती, गरीबी मोजण्यासाठी केवळ उत्पन्न हा निकष महत्त्वाचा नसून पोषण, बालमृत्यू, शालेय शिक्षण, शाळेची उपस्थिती, स्वयंपाक इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, गृहनिर्माण व घरगुती मालमत्ता अशा १० निकषांच्या आधारे गणना केली जाते. अजूनही बऱ्याच देशांमध्ये मुलभूत सोयीसुविधांची कमतरता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उपासमार, आरोग्य सेवा, पौष्टिक अन्नाची कमतरता, असुरक्षित घरे, सामाजिक अवहेलना, धोकादायक कामाची परिस्थिती, असमान संधी आणि मर्यादित राजकीय प्रवेश आदी संकटांना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर भविष्यकाळाचा विचार करता वाढत्या समान संधी देणाऱ्या सर्वसमावेशक, समताधिष्ठित विकासाचा मार्ग अवलंबावा लागेल. त्यासाठी वाढत्या श्रमशक्तीच्या तुलनेत अधिक वेगाने रोजगार संधी निर्माण कराव्या लागतील. त्यादृष्टीने भारतातही यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

प्रस्तावना:

दारिद्र्य ही भारतीय अर्थव्यवस्थेत समोरील एक प्रमुख आव्हान असून आर्थिक व सामाजिक घटकांशी निगडित आहे. काही व्यक्ती किंवा समूहाला समाजापासून वंचितकरणारा घटक म्हाणून दारिद्र्याकडे पाहिले जाते. मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणे किंवा उपलब्ध संधी नाकारणे यामुळे समाजातील काही व्यक्तीन किंवा समूह मुख्य प्रवाहा पासून दूर जातात.भारताची अर्थव्यवस्था विकसित होताना समांतरपणे दारिद्र्य, उपासमार वाढताना दिसते आहे. भारतामध्ये दारिद्र्याची अवस्था निती आयोगाकडून केली जाते. भारतामध्ये दारिद्र्यरेषेचे मोजमाप उत्पन्न पातळीवर आधारित नसून ते उपभोग खर्चावर आधारित आहे. दारिद्र्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी, एकूण लोकसंख्येच्या किती प्रमाणात गरीब लोक राहतात यावर आधारित असते.एकीकडे देश विकसित होत असताना दुसरीकडे गरिबीचा स्तर देखील वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गरिबीची नवी परिभाषा निश्चित केली आहे. यात घर, शिक्षण, आणि स्वच्छता अशा सोयी-सुविधांनुसार एखादी व्यक्ती दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहे की वर आहे ते ठरवले जाणार आहे. यात गुणवत्ता, शिक्षण आणि जागरूकता, पाणी आणि स्वच्छतेची सुविधा, योग्य पोषण आणि राहण्याच्या जागेची आवश्यकता अशा गोष्टींचा यामध्ये समावेश आहे. काही महत्वाचे उपाय करण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण माहिती करून घेणे, दारिद्र्य रेषेपासून दारिद्र्याच्या अंतराचा दर तपासणे, आणि त्यानुसार त्यावर उपाययोजना करणे म्हणजे दारिद्र्याचे प्रमाण कमी करणे होय.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे :

प्रस्तुत संशोधनासाठी पुढील उद्दिष्टे निर्धारित केली आहेत-

१. दारिद्र्याची संकल्पना जाणून घेणे.
२. दारिद्र्याच्या मोजमापाच्या पद्धतीचा आढावा घेणे.
३. भारतातील दारिद्र्याचा तुलनात्मक आढावा घेणे

संशोधन पध्दती:

सदर शोधनिबंधाची मांडणी करण्यासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधनाचा प्रकार वापरण्यात आलेला आहे. निर्धारित केलेल्या संशोधन उद्दिष्टानुसार सदर शोधनिबंधात प्रत्यक्ष अनुभवाचा विचार करण्यात आलेला आहे. सदर शोधनिबंध दुय्यम साधनसामुग्रीचा आधार घेऊन तयार करण्यात आलेले असून दुय्यम साधनसामुग्री म्हणून काही प्रबंध, संशोधन अहवाल, शासकीय अहवाल, पुस्तके, वृत्तपत्रे, मासिके, साप्ताहिके याचा वापर करण्यात आलेला आहे. तसेच अद्ययावत माहितीसाठी संगणकीय तंत्राचा वापर करण्यात आलेला आहे.

शोधनिबंधाचे महत्व:

उदरनिर्वाहाची किमान साधने उपलब्ध नसणे किंवा ती तुटपुंजी असणे या बाबी आर्थिक दारिद्र्यामध्ये मोडतात. आर्थिक प्रक्रिया कधीच सुटी आणि स्वायत्त नसते. आर्थिक प्रक्रियेसोबत सामाजिक, राजकीय प्रक्रिया यात अंतर्भूत असतात. भारतीयसंदर्भात दारिद्र्याची मुळे जात, वर्ग, प्रदेश, लिंग, भाषा, शिक्षण, आरोग्य, इ. सामाजिक घटकांमध्ये सापडतात. भारतात व्यक्तींचे सामाजिक

स्थान वर नमूद केलेल्या सामाजिक घटकांवर अवलंबून असते. म्हणूनच दारिद्र्याची कारणे व त्यासाठी होणारे विविध उपाय याची जाणीव संबंधित घटकांना व्हावी. तसेच प्रवाहाच्या बाहेर असणारे हे घटक प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. या महत्वाच्या विषयाची जाणीव होऊन यासाठीचे महत्वाचे उपाय समजून घेऊन त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्या घटकांमध्ये जाणीव व्हावी, किजेणे करून मानवाला मानवासारखे जीवन जगता येणे हेच खऱ्या अर्थाने महत्वाचे आहे.

शोधनिबंध विषयाची निवड:

भारताची अर्थव्यवस्था विकसित होताना समांतरपणे दारिद्र्य, उपासमार वाढताना दिसते आहे. जलद आर्थिक वाढ, संवर्धित कृषी आणि औद्योगिक विकास, छोट्या आणि कुटीरोद्योगांचा विकास, जमीन सुधारणा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची सुधारणा, लोकसंख्येवर नियंत्रण, सामान्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी, स्त्रियांच्या दर्जातील सुधारणा, उत्तम प्रशासकीय संरचना या उपाययोजना करूनही दारिद्र्याची समस्या कमी झालेली नाही. परंतु ती कमी होणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी व उपायांची गरज आहे. याची जाणीव झाल्याने व सदर दारिद्र्याची झळ बसणाऱ्या लोकांमध्ये याची जागृती व्हावी यासाठीच सदर विषयाची निवड करण्यात आलेली आहे.

दारिद्र्याचा अर्थ :

पारंपरिक अर्थानुसार दारिद्र्य म्हणजे समाजातील व्यक्तीपुरेशा उत्पन्नाअभावी अन्न,

वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकत नाही अशी स्थिती होय.

दारिद्र्याची संकल्पना:

दारिद्र्य ही संकल्पना व्यापक असून प्रत्येकाच्या नजरेतून त्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा असल्याने वेगवेगळा अर्थ दिसून येतो.

१.श्री. ओझा यांच्या मते 'माणसाला दररोजच्या आहारातून 2250 कॅलरीजची गरज असते. व्यक्तीला त्यांच्या आहारातून 2250 कॅलरीजपेक्षा कमी कॅलरी मिळाल्यास त्याला दारिद्र्य किंवा गरीब समजावे'.

अ) निरपेक्ष दारिद्र्य: निरपेक्ष दारिद्र्य हे किमान उपभोगाच्या गरजांनुसार मोजले जाते. नियोजन आयोगानुसार ग्रामीणक्षेत्रामध्ये दररोज प्रति व्यक्ती उष्मांकाचे प्रमाण २४०० उष्मांक असून, शहरी क्षेत्रामध्ये २१०० उष्मांक इतके आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सरासरी २२५० उष्मांकाची गरज असते. किमान उत्पन्नाच्या अभावामुळे अन्नामधून उष्मांकाची समाधानकारक अशी पातळी प्राप्त न झाल्यामुळे निरपेक्ष दारिद्र्य वाढते. बहुतांशी प्रमाणात हे दारिद्र्य जगातील विकसनशील देशांमध्ये आढळून येते. परिणामकारक दारिद्र्य उपाययोजनेद्वारे निरपेक्ष दारिद्र्याचे निर्मूलन होऊ शकते.

ब) सापेक्ष दारिद्र्य : सापेक्ष दारिद्र्याची संकल्पना स्पष्ट करणे अवघड आहे. विविध राहाणीमानांच्या दर्जाची तुलना केल्यानंतर सापेक्ष दारिद्र्याची कल्पना येते. या दारिद्र्याचा अभ्यास उत्पन्न पातळी, संपत्ती, उपभोग खर्च, आर्थिक निष्क्रियता (बेरोजगारी, वृद्धत्व इत्यादी) यांच्या परस्पर तुलनेमधून केला जातो. सापेक्ष दारिद्र्य हे जगातील सर्व देशांमध्ये आढळून येते. सापेक्ष

दारिद्र्य पूर्णपणे निर्मूलन करता येत नाही. योग्य धोरण व उपाययोजनांमुळे सापेक्ष दारिद्र्याचे निर्मूलन काही प्रमाणात होऊ शकते.

बहुआयामी दारिद्र्य :

दारिद्र्याची पारंपरिक संकल्पना केवळ मूलभूत गरजांशी निगडित होती, परंतु आधुनिक युगात दारिद्र्याच्या संकल्पनेची व्याप्ती वाढली. म्हणून बहुआयामी दारिद्र्याची संकल्पना उदयास

आली. बहुआयामी दारिद्र्य म्हणजे भौतिक व अभौतिक परिमाणांपासून वंचित राहणे होय. भौतिक परिमाणाचा संबंध अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, वीज, रस्ते बांधणी, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची उपलब्धता यांच्याशी संबंधित आहे. तसेच अभौतिक परिमाणांचा संबंध समाजातील विविध भेदाभेदाशी संबंधित आहे.

दारिद्र्याचे दुष्टचक्र :

भारतातील दारिद्र्याचा अभ्यास :

खालील तक्त्यावरून व आकृतीवरून भारतातील दारिद्र्याचा अंदाज अधिक स्पष्ट होईल.

तक्ता क्र. १

राज्य	दारिद्र्याचा दर (२०११-१२) %	दारिद्र्याचा दर (२०२०-२१) %	राज्य	दारिद्र्याचा दर (२०११-१२) %	दारिद्र्याचा दर (२०२०-२१) %
आंध्रप्रदेश	९.२०	१२.३१	केरळ	७.१	०.७
आसाम	३१.९	३२.६७	मध्यप्रदेश	३१.७	३६.६५
बिहार	३३.७	५१.९१	महाराष्ट्र	१७.४	१४.८५
छत्तीसगड	३९.९	२९.९१	ओडिसा	३२.६	२९.३५
गुजरात	१६.६	१८.६०	पंजाब	८.३	५.५९
हरियाणा	११.२	१२.२८	राजस्थान	१४.७	२९.४६
हिमाचल प्रदेश	८.१	७.६२	तामिळनाडू	११.३	४.८९
जम्मू आणि काश्मीर	१०.४	१२.५८	उत्तरप्रदेश	२९.४	३७.७९
झारखंड	३६.९	४२.१६	उत्तराखंड	११.३	१७.७२
कर्नाटक	२०.९	१३.१६	पश्चिम बंगाल	१९.९	२१.४३

स्त्रोत : आर्थिक पाहणी अहवाल २०१७-१८/राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांक २०२१

आकृती क्र. १

वरील तक्त्यावरून व आकृतीवरून भारतामध्ये २०११ च्या आकडेवारीनुसार २१.९% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. भारतातील निवडक राज्यांच्या टक्केवारीचा तुलनात्मक अभ्यास करत असताना सन २०११-२०१२ आणि २०२०-२०२१ या दोन वर्षांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता असे निदर्शनास येते की, काही राज्यातील दारिद्र्याचे प्रमाण हे वाढत आहे, तर काही राज्यातील घटत आहे. सर्वप्रथम ज्या राज्यांचे दारिद्र्याचे प्रमाण वाढलेले आहे अशी राज्य आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यातील दारिद्र्याची तुलना केली असता २०११-२०१२ च्या तुलनेत २०२०-२०२१ या वर्षी दारिद्र्यामध्ये वाढ घडून आलेली दिसून आली. छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, ओरिसा, पंजाब आणि तमिळनाडू या

राज्याचा विचार केला तर या राज्यातील दारिद्र्याच्या प्रमाणात घट झालेले दिसून येते आहे. एकूण लोकसंख्येतील दारिद्र्याचे प्रमाण हे दारिद्र्यगुणोत्तराने मोजले जाते. त्यावरून दारिद्र्याचा विस्तारनिश्चित केला जातो. भारतातील दारिद्र्य विस्ताराचा अभ्यास करण्यासाठी वैयक्तिक स्तरावर अर्थशास्त्रज्ञांनी, संशोधन संस्थांनी योगदान दिले आहे. १९६२ पासून नियोजन आयोगाने विविध काम करणारे कार्यक्षम कार्यगट, तज्ज्ञसमिती भारतातील दारिद्र्याच्या मोजणीसाठी नेमल्या आहेत.

भारतीय दारिद्र्याचे मोजमाप :

भारतामध्ये दारिद्र्यरेषेचे मोजमाप उत्पन्न पातळी वर आधारित नसून ते उपभोग खर्चावर आधारित आहे. दारिद्र्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी, एकूण लोकसंख्येच्या किती प्रमाणात गरीब लोक राहतात यावर आधारित असते. अशा या

संकल्पनेचा विचार करताना गरिबीचे दोन प्रकारे विश्लेषण केले जाते. निरपेक्ष गरिबी आणि सापेक्ष गरिबी, जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या किमान गरजांची पूर्तता न करता येणे याला निरपेक्ष दारिद्र्य असे संबोधले जाते. उच्च उत्पन्न गटातील लोकसंख्येशी तुलना करता तळाच्या उत्पन्न गटातील किती लोकसंख्या दारिद्र्यात आहे, असे पाहिले जाते तेव्हा त्यास सापेक्ष गरिबी किंवा दारिद्र्य असे संबोधले जाते. १९७९ मध्ये 'अलग कमिटी' ने दारिद्र्येचा निर्धारित करण्यासाठी न्यूनतम कॅलरी प्रति दिवस आवश्यक असा निकष लावला. त्यानुसार ग्रामीण भागामध्ये २४०० कॅलरी शहरी भागांमध्ये २१०० इतका उपभोग नसल्यास ती व्यक्ती दारिद्र्यामध्ये आहे असे समजण्यात आले. त्याचप्रमाणे इतर समित्या नेमण्यात आल्या जसे लकडावाला समिती (१९९३), तेंडुलकर समिती (२००९), रंगराजन समिती (२०१२) इत्यादी. अंतिम दारिद्र्याची मोजपट्टी काय असावी आणि दारिद्र्यरेषा ठरविण्याचे मापदंड काय असावेत, यावर अनेक समित्या आणि आयोग नेमले गेले. भारतात १९६२ मध्ये अधिकृतरीत्या ग्रामीण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ११० रुपये आणि शहर पातळीवर १२५ रुपये अशी दारिद्र्याची रेषा निश्चित केली होती.

त्यानंतर दांडेकर आणि रथ, बर्धन, वैद्यनाथन, भट्टी, अहलुवालिया, महेंद्र देव, मिनहास-जैन-तेंडुलकर, रोहिणी नायर, काकवाणी आणि सुब्बाराव, सुरेश तेंडुलकर, एन. सी. सक्सेना, अर्जुन सेनगुप्ता, अभिजीत सेन, नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनी वेळोवेळी दारिद्र्याची रेषा आणि प्रमाण ठरविण्यात योगदान दिले. रंगराजन समितीनंतर ८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी अधिकृत दारिद्र्य रेषा निश्चित करण्यासाठी अरविंद

पांगारिया कृती गटाची रचना निश्चित केली. अलीकडील काही तज्ज्ञ गटानी सांगितलेले निकष पुढीलप्रमाणे -

१. सुरेश तेंडुलकर तज्ज्ञ गट, २००५: या गटाने केलेल्या पुढील शिफारसी भारत सरकारने २०११ मध्ये स्वीकारल्या - अ) दारिद्र्य रेषेच्या मोजमापासाठी कॅलरी निकषाचा वापर सोडून देणे. ब) दारिद्र्य टोपलीत अन्न, आरोग्य, शिक्षण, कपडे इ.वरील खर्चाचा स्वीकार केला. क) MRP recall period वर आधारित दारिद्र्य रेषेचा वापर केला. या गटाने ग्रामीण व शहरी या दोन स्वतंत्र दारिद्र्य रेषा संचांचा त्याग केला. प्रती माह प्रती व्यक्ती शहरीभागात रु. ८५९.६ आणि ग्रामीण भागात रु. ४४६.६८. प्रती माह प्रती व्यक्ती.

२. सी. रंगराजन समिती, २०१२: या समितीत महेंद्र देव, के. सुंदरम, महेश व्यास आणि के. दत्ता हे अर्थतज्ञ सदस्य होते. या समितीने तेंडुलकर पद्धतीचा त्याग करून लकडावाला पद्धतीचाच स्वीकार करण्याची शिफारस केली. दारिद्र्य टोपलीत अन्न व चार आवश्यक घटक त्यामध्ये शिक्षण, कपडे, निवारा, वाहनखर्च व इतर घटक समाविष्ट केले. ग्रामीण भागात २१५५ कॅलरी व रु. ९७२ प्रती माह प्रती व्यक्ती, शहरी भागात २०९० कॅलरी व रु. १४०७ प्रती माह प्रती व्यक्ती, याप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात आले.

३. प्रा. अमर्त्य सेन यांच्या मते: “दारिद्र्य म्हणजे केवळपैसा कमी असणे नव्हे तर मानवी जीवनात अनार्थिक

क्षमतेचा अभाव असणे होय. या क्षमतांचा संबंध आर्थिक, सामाजिक व राजकीय स्वातंत्र्याशी असतो. पौष्टिक वपुरेसे अन्न, आरोग्याची सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, राजकीय व नागरी स्वातंत्र्य इत्यादींच्या कमतरतेचा संबंध दारिद्र्याशी येतो.

सारांश:

देशातील वाढता उपभोगवाद, चंगळवाद आणि अपुरा रोजगार यामुळेच 'अधिक विषमता आणि अधिक दारिद्र्य'असे एक दुष्टचक्र निर्माण झालेले दिसते. समताधिष्ठित विकास हाच मार्ग विकसित देशामध्ये दारिद्र्य व विषमता कमी होण्याची प्रवृत्ती असली तरी अद्यापही बहुसंख्य विकसनशील देशांत विकासाच्या वाढीबरोबरच दारिद्र्यही वाढते आहे. उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम होऊन बहुतांश नागरिक पुन्हा गरिबीत जाताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भविष्यकाळाचा विचार करता वाढत्या समान संधी देणाऱ्या सर्वसमावेशक, समताधिष्ठित विकासाचा मार्ग अवलंबावा लागेल. त्यासाठी वाढत्या श्रमशक्तीच्या तुलनेत अधिक वेगाने रोजगार संधी निर्माण कराव्या लागतील. त्याच्याकडे पैशाचा प्रवाह उपलब्ध झाला पाहिजे त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजना आणलेली आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता समाजातील वंचित, गरीब, दुर्लक्षितांना कुपोषण, बेरोजगारी, विषमता या महत्वपूर्ण आव्हानांचा कार्यक्षम स्वरूपाच्या वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून समूळ निपटारा करावा लागेल. जागतिक सामाजिक समितीने सुचित केल्याप्रमाणे नैतिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक अशा बहुआयामी पैलूतून पारदर्शक कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दारिद्र्य निर्मूलन करावे लागेल. शिक्षण, आरोग्य आणि दरडोई उत्पन्न सुधारून अधिकाधिक नागरिकांना दारिद्र्यरेषेच्या परिघाबाहेर कसे आणता येईल, यादृष्टीने चिंतन व प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.असे प्रयत्न

महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनीही लाडकी बहीण योजना, एस. टी महामंडळ यांनी स्त्रियाना व वयस्कर व्यक्तींना अर्धे तिकीट सुरू करून तरी देशातील दारिद्र्याचा कलंक कमी व्हावा हीच अपेक्षा.

संदर्भसूची:

1. Myrdal, Karl Gunnar,' The Challenge of World Poverty: A World Anti-Poverty Program in Outline', London, 1971.
2. Jhingan M. L.: The Economics of Development and Planning, Macmillan Publications, New Delhi, 1978.
3. Thapar & Raj, :Garibi Hatao Seminar, New Delhi, July 1973.
4. दांडेकर, वि.म., रथ, नीलकंठभारतातील : दारिद्र्य, डायमंड प्रकाशन पुणे, १९७३.
5. भारताची आर्थिक पाहणी अहवाल – २०१९-२०, २०२०-२१-, २०२२भारत सरकार २३-, नवी दिल्ली .
6. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणीअहवाल २०२०-अर्थ व सांख्यिकी संचलनालय २१, महाराष्ट्र शासन.

Website:

- i) <https://www.lokmat.com/manthan/experiment-eliminate-poverty>
- ii) <https://www.agrowon.com>
- iii) <https://www.maharashtratimes.com>
- iv) <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey>